

Analisis Permasalahan Terkait Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia: Studi Kasus Kenaikan Harga Minyak Goreng Pada Pasar

Nufilur Rahman & Putranda Zahid Fadjuani

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: rahmannufilur@gmail.com , Putrandazahid03052@gmail.com

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan terkait hukum persaingan usaha di Indonesia dengan fokus pada kenaikan harga minyak goreng di pasar. Kenaikan harga minyak goreng telah menjadi isu yang signifikan dalam konteks persaingan usaha di Indonesia, memicu kekhawatiran tentang praktik monopoli, kartel, dan pelanggaran hukum persaingan usaha lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur. Data-data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga minyak goreng, termasuk peran pelaku pasar, regulasi pemerintah, dan dinamika persaingan usaha. Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk fluktuasi harga bahan baku, biaya produksi, dan kebijakan perdagangan. Selain itu, terdapat indikasi praktik-praktik yang tidak sehat dalam persaingan usaha, seperti kolusi antara produsen atau distributor untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penegakan hukum yang kuat untuk mencegah praktik-praktik anti-persaingan yang merugikan konsumen dan merusak integritas pasar. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap sektor minyak goreng guna memastikan persaingan usaha yang sehat dan adil.

Kata kunci: harga, pasar, hukum persaingan usaha

Abstract. This study aims to analyze problems related to business competition law in Indonesia with a focus on the increase in cooking oil prices in the market. The increase in cooking oil prices has become a significant issue in the context of business competition in Indonesia, triggering concerns about monopolistic practices, cartels and other violations of business competition law. The research method used is descriptive analysis by collecting data through literature study. The data is then analyzed to identify factors that influence the increase in cooking oil prices, including the role of market players, government regulations, and the dynamics of business competition. The analysis results show that the increase in cooking oil prices is influenced by a number of factors, including fluctuations in raw material prices, production costs and trade policies. Apart from that, there are indications of unfair practices in business competition, such as collusion between producers or distributors to increase prices unreasonably. The implication of these findings is the need for strong law enforcement to prevent anti-competitive practices that harm consumers and damage market integrity. The government also needs to increase supervision and regulation of the cooking oil sector to ensure healthy and fair business competition.

Key words: price, market, bussines competition law

A. PENDAHULUAN

Hukum persaingan usaha di Indonesia merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan ekonomi. Hukum ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen dan mengganggu dinamika pasar yang sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas independen memiliki peran krusial dalam menegakkan

hukum ini. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar minyak goreng di Indonesia mengalami fluktuasi harga yang signifikan, yang menimbulkan kekhawatiran akan adanya praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat. Kenaikan harga minyak goreng yang terjadi secara tiba-tiba dan signifikan menjadi sorotan publik dan pemerintah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang adanya dugaan kartel atau kesepakatan harga di antara produsen minyak goreng besar. Konsumen dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada minyak goreng sebagai bahan baku merasakan dampak yang cukup besar, baik dari segi peningkatan biaya produksi maupun daya beli masyarakat yang menurun. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis permasalahan terkait hukum persaingan usaha yang mungkin menjadi penyebab atau konsekuensi dari kenaikan harga tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum persaingan usaha di Indonesia dengan fokus pada studi kasus kenaikan harga minyak goreng. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang bagaimana hukum persaingan usaha diterapkan di Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan komoditas penting seperti minyak goreng. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat dan transparan. Dengan begitu, dalam pendahuluan ini telah memberikan gambaran umum mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan, dan metodologi penelitian terkait analisis permasalahan hukum persaingan usaha di Indonesia dengan studi kasus kenaikan harga minyak goreng. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mencegah terulangnya fenomena serupa di masa depan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya persaingan usaha yang sehat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini akan membahas tentang kenaikan harga minyak goreng yang dipandang dari perspektif hukum persaingan usaha dan juga dari segi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada praktik kartel yang menyebabkan melambungnya harga minyak goreng saat ini, serta dampaknya terhadap perekonomian.

Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif. Hukum persaingan usaha diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada intinya melarang praktik monopoli termasuklah di dalamnya kartel. Kartel sendiri dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku pesaingnya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan dalam ekonomi adanya persaingan usaha tidak sehat dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi, inflasi, harga yang tidak terkendali yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat keadaan saat ini di tengah terpaan harga minyak goreng yang tinggi dapat dianalisis dari beberapa pandangan antara lain:

1. Permasalahan Dalam Kenaikan Harga Minyak Goreng

Persaingan usaha merupakan hal yang umum terjadi di setiap usaha perdagangan maupun jasa. Persaingan usaha sudah diatur UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktik persaingan tidak sehat dapat berupa Kartel, perjanjian tertutup, merger dan monopoli.

Seperti diketahui bahwa kenaikan harga minyak goreng mulai terjadi pada akhir tahun 2021. Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa kenaikan ini dipicu oleh adanya lonjakan harga minyak nabati dunia, Permintaan Biodiesel untuk Program B30, Pandemi Covid-19 yang secara tidak langsung mengambil andil dalam tingginya harga minyak goreng melalui menurunnya cadangan minyak sawit dunia berbarengan dengan menurunnya produksi sawit Malaysia sebagai salah satu produsen pasokan minyak terbesar serta adanya kendala logistik.

2. Penyebab Kenaikan Harga Minyak Goreng

Dampak pandemi covid 19 ini umumnya memiliki dampak negatif terhadap dunia usaha melalui tiga jalur utama, yaitu mengurangi kapasitas produksi, mengganggu rantai pasokan dan saluran pemasaran, dan mengurangi petunjuk. Hambatan untuk inovasi di UMKM adalah finansial kesulitan karena biaya inovasi yang tinggi, peningkatan resiko ekonomi, dan pribadi keterbatasan internal secara efektif dan mengelola proses inovasi secara efisien. Kebijakan relaksasi dalam rangka penegakan hukum persaingan dan pengawasan implementasi mitra UMKM dalam bentuk peraturan KPPU Nomor 03 Tahun 2020 tentang relaksasi penegakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pengawasan pelaksanaan kemitraan. Kejanggalaan dalam kenaikan harga minyak goreng Persaingan usaha merupakan hal yang umum terjadi di setiap usaha perdagangan maupun jasa. Persaingan usaha sudah diatur UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktek persaingan tidak sehat dapat berupa Kartel, perjanjian tertutup, merger dan monopoli.

Kartel sendiri dapat diartikan dengan sebuah perjanjian tertulis maupun tidak yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi, pemasaran sehingga menciptakan harga yang tinggi. Sedangkan perjanjian tertutup merupakan perjanjian yang dilaksanakan oleh produsen dan pedagang eceran yang didalamnya terdapat perjanjian pengecer hanya diperbolehkan untuk menjual merek barang tertentu. Merger biasa dikenal dengan penggabungan, pada kondisi merger ini adalah penggabungan yang dilakukan yang tidak diinginkan oleh pelaku-pelaku usaha tersebut. Sedangkan monopoli lebih dikenal dengan produsen atau penjual tunggal. Keadaan persaingan tidak sehat dapat terjadi akibat beberapa hal yakni (1) kebijaksanaan perdagangan, (2) pemberian hak monopoli oleh pemerintah, (3) kebijaksanaan investasi, (4) kebijaksanaan pajak, (5) dan pengaturan harga oleh pemerintah. Seperti diketahui bahwa kenaikan harga minyak goreng mulai terjadi pada akhir tahun 2021.

Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa kenaikan ini dipicu oleh adanya lonjakan harga minyak nabati dunia, Permintaan Biodiesel untuk Program B30, Pandemi-19 yang secara tidak langsung mengambil andil dalam tingginya harga minyak goreng melalui menurunnya cadangan minyak sawit dunia berbarengan dengan menurunnya

produksi sawit Malaysia sebagai salah satu produsen pasokan minyak terbesar serta adanya kendala logistic. Namun, untuk keadaan ini ada beberapa keanaehan yang terjadi karena seyogiayanya bahwa Indonesia merupakan (1) produsen crude palm oil (CPO) terbesar didunia; (2) kelangkaan terjadi Ketika pemberlakuan 1 harga; (3) kenaikan harga minyak secara serempak dalam waktu bersamaan (1) Indonesia merupakan crude palm oil (CPO) terbesar. Indonesia memang merupakan produsen terbesar kedua minyak sawit mentah *crude palm oil* (CPO) setelah malaysia. Namun Indonesia belum bisa menjadi pengendali harga. Di dalam kenyataannya harga berfluktuatif mengikuti kenaikan atau penurunan harga CPO dunia. keadaan ini berlangsung karena sebagian besar produsen minyak goreng tidak terhubung dengan produsen CPO. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) produksi crude palm oil (CPO) atau minyak sawit pada 2021 mencapai 46.888 juta ton. Apabila dibandingkan dengan produski sebelumnya maka terdapat penurunan sebesar 0,31% . adapun salah satu kendala yang menyebabkan penerunan tersebut diantaranya faktor cuaca. Meskipun demikian konsumsi minyak sawit dalam negeri mengalami kenaikan.

3. Kebijakan Pemerintah

Penggunaan minyak sawit dalam negeri pada 2021 mencapai 18.422 juta ton atau naik 6 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan konsumsi minyak sawit dalam negeri masih dalam batas wajar yang artinya produksi minyak sawit masih diatas tingkat konsumsi masyarakat. (2) Kelangkaan terjadi Ketika pemberlakuan 1 harga Langkah lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan laju minyak goreng adalah memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) yang termaktub dalam Permendag No 1 hingga 6, Tahun 2022. Namun pada kenyataannya terjadi kelangkaan pada saat diberlakukannya kebijakan tersebut. pemberlakuan Permendag No 1 hingga 6, Tahun 2022 dapat dinyatakan gagal kurang baiknya system manajemen pemerintah dalam mengatur, dan mengawasi pemberlakuan kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kasus penimbunan misalnya yang terjadi di deli Serdang.

Bukti kegagalan berikutnya adalah dengan dicabutnya permendag no. 1 hingga 6, tahun 2022. Setelah dicabutnya kebijakan tersebut secara tiba-tiba jumlah minyak goreng

melimpah dipasaran namun dengan harga yang tinggi. (3) Kenaikan harga minyak serempak dalam waktu bersamaan Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) diduga adanya aksi kartel di balik naiknya harga minyak goreng. Indikasi ini terlihat dari adanya lonjakan harga minyak goreng secara serempak dalam waktu bersamaan. Selain itu, minyak goreng yang bertebaran di pasaran juga dikuasai oleh segelintir perusahaan besar. Yang menjadi inti permasalahan apabila segelintir perusahaan ini melakukan kesepakatan, persekongkolan menentukan harga yang sama maka akan merugikan konsumen dan ini telah menyalahi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sinyal kartel dibalik tingginya harga minyak goreng akhir-akhir ini terlihat dari bersatunya para produsen CPO dan minyak goreng yang dalam meninggikan harga. baik di pasar tradisional, ritel modern, pabrik perusahaan disinyalir meninggikan harga bersamaan meskipun mereka memiliki kebun sawit yang berbeda. Kebijakan Pemerintah dalam pengendalian harga minyak goreng Kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam menekan harga minyak goreng antara lain:

a. Kebijakan 1 (satu) harga Rp 14.000

Tertanggal 19 januari 2022 pemerintah menetapkan harga minyak goreng subsidi Rp14.000,-Minyak goreng 1 direncanakan akan didistribusikan ke ritel-ritel modern dan pasar tradisional. Pemerintah telah memasok 1,2 miliar liter untuk jangka waktu enam bulan. Hal ini dilakukan untuk menutup selisih harga minyak goreng yang beredar dimasyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, UMKM dan industry kecil. Di dalam praktiknya kebijakan ini dinilai gagal total. Kegagalan ini dapat dilihat dari langkanya minyak goreng dan terjadinya idikasi penimbunan. Kegagalan ini juga disinyalir akibat adanya keberagaman ongkos distribusi. Karena biaya distribusi disetiap daerah berbeda-beda. Pabrik minyak goreng lebih banyak berada di sumatera, jawa dan diikuti Sulawesi dan kalimantan maka Ketika akan mendistribusikan kedaerah lain otomatis menghasilkan biaya yang berbeda-beda antar daerah. Hal ini akan memicu masalah kelangkaan.

Jika menilik dari sisi regulasi tentang kebijakan 1 harga ini mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengadaan Minyak Goreng Kemasan untuk keperluan Masyarakat dalam konteks Pembiayaan oleh Badan Pengelola

Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). peraturan ini ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada 18 Januari 2022 dan berlaku sejak diundangkan 19 Januari 2022 hingga enam bulan ke depan. Memang ada sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang sudah bersedia bekerjasama dengan kementerian perdagangan yaitu Permendag Nomor 3 tahun 2022 ini juga mengatur sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan pengadaan minyak goreng kemasan, namun dalam prakteknya kegiatan ini tidak berjalan mulus, malah menimbulkan masalah baru di masyarakat. Kegagalan kebijakan minyak goreng satu harga ini sejalan dengan pendapat Mufti Anggota Komisi VI DPR yang menyatakan bahwa gagalnya kebijakan ini akibat minimnya pengawasan pemerintah setelah mengeluarkan peraturan baru. contohnya belum ada hukuman kepada produsen minyak goreng yang tidak melaksanakan aturan.

b. Kebijakan domestic market obligation (DMO)

Kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) Domestic market obligation (DMO) diatur dalam peraturan Menteri Keuangan No 56/PMK.02 Tahun 2006 pasal 1 yang intinya adalah badan usaha/BUT wajib menyerahkan minyak dan gas bumi dari bagiannya ke negara yang besarnya sudah diatur di dalam kontrak Kerjasama untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Untuk menekan laju kenaikan harga minyak goreng maka pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, memberlakukan *domestic market obligation* (DMO) serta *domestic price obligation* (DPO) pada *crude palm oil* (CPO), refined, bleached, deodorized palm olein, dan used cooking oil yang menetapkan seluruh eksportir wajib menyuplai 20% dari volume ekspor CPO dan produk turunannya, untuk pasar domestik atau kebutuhan nasional. Sedangkan DPO merupakan harga penjualan minyak sawit dalam negeri yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 129 tahun 2022.

Kelemahan dari peraturan ini menurut beberapa sumber diantaranya emiten sawit, PT Cisadane Sawit Raya Tbk (CSRA) yaitu kebijakan tersebut terkesan dikeluarkan secara tergesa-gesa, sehingga sehingga banyak munculnya kesimpangsiuran informasi

atau miss komunikasi, tentang seperti apa cara penerapan kebijakan tersebut di lapangan. Kemudian menurut Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta menaksir kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) merupakan kebijakan yang berpotensi terjadinya penyimpangan perdagangan, menurunkan reliabilitas industri Indonesia bagi kolega dagang luar negeri dan mendorong retaliasi dari negara lain yang mampu merugikan keperluan Indonesia di pasar internasional.

Menurut Direktur Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, mengungkapkan muncul beberapa masalah lain yang ditimbulkan akibat kebijakan ini dimulai dari penampungan sementara untuk minyak goreng, selanjutnya kemungkinan akan ada permasalahan hukum berupa penyelundupan jika harga terlampaui murah. Sejalan dengan pernyataan-pernyataan di atas Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho menilai dalam menstabilkan kenaikan harga serta memenuhi pasokan minyak goreng di dalam negeri kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk produk turunan sawit biodiesel belum bisa dikatakan efektif. Hal ini disebabkan oleh alokasi bahan baku biodiesel yang dialihkan untuk produksi minyak goreng tidak bakal terserap optimal. Bukan tidak mungkin alokasi bahan baku tersebut akan kembali dipergunakan untuk memproduksi biodiesel yang telah mendapat subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ketidaksamaan harga antara internasional dan domestic untuk B30 sudah di fasilitasi oleh BPDPKS yang pada intinya peralihan bahan baku biodiesel ke minyak goreng sulit untuk dilaksanakan karena adanya perbedaan harga tersebut. Sudah pasti yang paling jumlah total produksi CPO dan minyak mentah kernel (CPKO) yang mencapai 51 juta ton pada tahun 2020, untuk ekspor dalam bentuk CPO hanya sekitar 7,17 juta ton dan RBD palm oil sekitar 21,1 juta ton.

Sedangkan dalam kurun waktu hingga November 2021, ekspor CPO sebesar 2,43 juta ton dan RBD palm oil sebesar 23,45 juta ton. Senada dengan hal tersebut Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengemukakan kebijakan ini minim pengaruh terhadap aktivitas ekspor maupun penyaluran ke dalam negeri hanya saja ada stigma negatif yang diserap pasar dari penerapan pencatatan ekspor ini, pasar menganggap bahwa pasokan minyak goreng tidak memadai, dalam kenyataannya serapan domestik dari seluruh produksi CPO Indonesia

hanya berkisar 35%, sementara Sebagian besar yang mencapai 65 persen diserap oleh pasar ekspor. Jika permasalahan mahal nya harga minyak goreng bukan dari segi jumlah pasokan minyak goreng maka kebijakan di atas hanyalah kebijakan yang tidak efisien. Karena inti dari permasalahan tingginya harga minyak goreng bukanlah dari segi jumlah produksi yang disediakan untuk kebutuhan dalam negeri, namun lebih pada menitikberatkan pada harga yang melambung tinggi.

4. Dinamika Persaingan Usaha

Dugaan adanya praktik Kartel Pembahasan tentang minyak goreng sudah banyak dibahas oleh para peneliti sebelumnya, karena indikasi masalah kartel minyak goreng ini sudah ada sebelum kasus kelangkaan ini diantaranya dilakukan oleh Ayal, Naibaho dan Siburian yang menghasilkan kajian tentang bagaimana efek putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009 terhadap seluruh perusahaan minyak goreng di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan hasil putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 mempunyai efek positif dan negatif bagi seluruh perusahaan minyak goreng di Indonesia termasuk pemerintah. Untuk penerapan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang tidak diperbolehkannya aksi Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada kasus kartel minyak goreng di Indonesia dikategorikan belum diterapkan dengan baik.

Beberapa peneliti yang membahas tentang aksi kartel 20 pelaku usaha minyak goreng di Indonesia oleh KPPU terbukti melaksanakan praktek kartel dengan melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertuang di dalam Putusan KPPU No. 24/KPPU- 1/2009 tentang kartel minyak goreng. Namun di pengadilan hasil dari KPPU masih dianggap belum kuat dalam mengidentifikasi adanya kegiatan praktek kartel tersebut. Selanjutnya lebih mendukung hasil putusan KPPU tentang kartel minyak goreng karena lebih cocok dalam memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, namun Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan putusan KPPU tersebut dibatalkan karena bukti *indirect evidence* atau bukti tidak langsung masuk ke dalam bukti

petunjuk yang wajib dibarengi dengan bukti lain guna mendukung serta menegaskan putusan.

Menilik pada dugaan kasus kartel yang terjadi saat ini KPPU membeberkan dugaan kronologi terjadinya praktek kartel minyak goreng di Indonesia sejak tahun 2020, pada kasus minyak goreng ini KPPU mengungkapkan adanya temuan alat bukti tambahan terjait dugaan kartel minyak goreng yang menyeret delapan pelaku usaha besar. Dalam krisis minyak goreng ini, KPPU menggunakan dua strategi pendekatan untuk membenahi persaingan usaha di industri kelapa sawit. Pendekatan tersebut dilaksanakan melalui usaha penegakan hukum untuk memberikan efek jera atas pelaku bisnis yang melaksanakan pelanggaran undang-undang, dan juga usaha pemberian masukan dan pertimbangan untuk pembuatan kebijakan pemerintah dalam menjamin adanya persaingan usaha yang sehat di industri tersebut. Selain penegakan hukum, KPPU juga melaksanakan usaha pengaturan ulang melalui pemberian masukan dan pertimbangan kepada Presiden RI pada 14 Maret 2022 dengan nomor surat 43/K/S/III/2022 mengenai saran dan pertimbangan KPPU terpaut Kebijakan Industri Minyak Goreng. Di dalam surat kepada Presiden tersebut, KPPU memberikan usulan jangka pendek dan jangka menengah atau panjang bagi penataan Kembali persaingan usaha di industri tersebut. Pada jangka pendek, KPPU mengusulkan Pemerintah wajib memperbaiki pengendalian terhadap persediaan CPO sebagai kelanjutan regulasi *Domestic Market Obligation-Domestic Price Obligation* (DMODPO).

Jangka pendek tersebut dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa langkah alternatif. Pemerintah wajib memastikan keberadaan persediaan CPO dari tingkat perkebunan kelapa sawit ke tingkat industri pengolahan CPO hingga dengan industri pengguna CPO. Pemerintah juga wajib memastikan keberadaan persediaan minyak goreng dari tingkat produsen ke tingkat distributor, agen, dan pedagang eceran (retail). Kemudian, pemerintah penting menghasilkan informasi dari sistem pelacakan itu menjadi informasi pasar yang terbuka dan memuat cadangan dan persediaan CPO di tingkat pelaku bisnis perkebunan sawit bagi pelaku bisnis yang membutuhkan CPO untuk proses produksi, terutama untuk minyak goreng. Informasi yang mirip juga berlaku untuk cadangan dan persediaan minyak goreng dari produsen hingga distributor dan pedagang eceran. Pemerintah penting untuk mendorong pelaku usaha minyak goreng dalam

memaksimalkan jumlah produksinya dan memastikan bahwa minyak goreng itu tiba di level pengecer. Pemerintah diharapkan juga memberikan secara transparan insentif untuk pelaku usaha yang mengikuti regulasi DMO-DPO secara konsisten dan memberikan sanksi untuk pelaku usaha yang tidak melaksanakan produksi dan distribusi sebagaimana telah disusun dalam regulasi DMO-DPO. Masukan dan pertimbangan itu dikabarkan KPPU sebelum terjadi perubahan peraturan terakhir oleh Pemerintah, khususnya terpaut dengan DMO dan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan.

Dari pergantian peraturan terakhir, beberapa inti dari usulan KPPU telah diterima pemerintah. khususnya tentang pentingnya pelacakan dan pengecekan persediaan di tingkat produsen dan distributor berdasarkan sistem informasi pasar yang terbuka. Dalam pelaksanaannya, pengontrolan ini dikembangkan Pemerintah berdasarkan sistem teknologi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH). Tindak lanjut KPPU terhadap dugaan adanya praktik kartel Saat ini kasus dugaan kartel minyak goreng masih bergulir, penyelidikan dimulai 30 maret 2022 sampai enam puluh (60) hari kedepan. Hingga saat ini pemanggilan pemanggilan sudah dilakukan terhadap perusahaan yang diduga melakukan Tindakan kartel. Pihaknya KPPU telah memanggil 21 produsen minyak goreng, namun hanya 16 yang hadir, sedangkan 5 lainnya tidak. Selain itu KPPU menemukan alat bukti dugaan pelanggaran pasal 5, 11, dan 19 huruf c UU No 5/1999.

Bahwa terjadi oligopoli struktur pasar minyak goreng nasional, dengan dugaan penetapan harga dan pengaturan produksi. selanjutnya, dalam proses penyelidikan periode 6-8 April 2022, telah dipanggil 9 perusahaan. Dimana hanya PT WT dan PT PMI yang hadir sebagai pihak yang diminta. Adapun ketujuh perusahaan yang tidak hadir pada penyelidikan periode pertama itu di antaranya PT Sinar Alam Permai, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Sawit, PT Asianagro Agungjaya, PT WT, PT GSRP, CV HM dan PT PI. Adapun dua perusahaan yang hadir di antaranya PT WT dan PT PMI. Selanjutnya pada penyelidikan kedua selama 14 April 2022 hingga 18 April 2022, KPPU akan memeriksa sepuluh perusahaan lain untuk mencari bukti langsung adanya praktik kartel yang dilakukan delapan kelompok usaha besar minyak goreng dalam negeri.

Dari hasil penyelidikan Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) temukan satu bukti yang mengarahkan adanya indikasi praktik kartel minyak goreng. Direktur Investigasi

KPPU, Gopprera Panggabean, menjelaskan bukti tersebut ditemukan dari hasil pemanggilan 21 produsen minyak goreng. Dampak ekonomi akibat kenaikan harga minyak goreng Kenaikan harga minyak goreng dipastikan memiliki dampak ekonomi yang cukup besar dimasyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari *laporan Institut for Demographic and Poverty Studies (IDEAS)*, kurang lebih sebanyak Rp 3,38 triliun kerugian masyarakat diperkirakan akibat adanya kenaikan harga minyak goreng. kurang lebih sebanyak Rp 3,38 triliun kerugian masyarakat diperkirakan akibat adanya kenaikan harga minyak goreng. Angka tersebut tersebut merupakan total dari dua periode pada April-September 2021 dan Oktober 2021-19 Januari 2022.

Sumber: <https://dataindonesia.id/>

Gambar 1 Kerugian akibat lonjakan harga minyak goreng

Berdasarkan grafik di atas maka yang paling terdampak kenaikan harga minyak goreng adalah masyarakat dengan kelas ekonomi dengan pengeluaran per kapita sebesar Rp1 juta-Rp1,5 juta per bulan dengan total kerugian sebesar 0,82 triliun. Kerugian tersebut dihitung dengan menggunakan asumsi konsumsi minyak goreng sebesar 2,21 juta liter per hari. Dampak kenaikan harga minyak goreng ini juga pernah diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya Wahyuningsih yang menyebutkan bahwa Kenaikan harga minyak goreng yang tinggi di Kota Bekasi akan mempengaruhi kondisi usaha penggorengan kerupuk di Kota Bekasi. Selanjutnya setiono dalam penelitiannya mengatakan naiknya harga minyak dapat memberi efek pada menurunnya permintaan agregat karena semakin memperlebar distribusi pendapatan antara negara eksportir minyak dan negara importir minyak. naiknya harga minyak juga dapat menurunkan

penawaran agregat karena naiknya harga minyak artinya perusahaan membeli energi lebih sedikit sehingga produktivitas dan nilai output menurun. Kenaikan harga minyak goreng ini akan berdampak keberbagai sektor yang puncaknya adalah inflasi.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, dengan melepas harga minyak goreng ke mekanisme pasar, justru akan mengorbankan daya beli masyarakat kelas menengah, Apalagi menjelang Ramadan dan di saat bersamaan, tren harga crude palm oil (CPO) yang terus meningkat, maka fenomena ini bisa memicu kenaikan harga yang jauh lebih tinggi. Kenaikan harga minyak goreng ini juga disertai dengan naiknya beberapa bahan kebutuhan lain seperti BBM. LPG non subsidi dan juga PPN. Bukan tidak mungkin hal ini akan memacu tingginya tingkat inflasi. Akibat yang ditimbulkan dari kenaikan ini pendapatan riil masyarakat terus turun. Dalam jangka panjang, standar hidup dari masyarakat turun dan tingkat kemiskinan akan semakin meningkat, bukan hanya sektor minyak goreng yang terdampak namun makanan/minuman, ritel, pedagang kecil serta rumah tangga akan terkena imbasnya. Ditingkat rumah tangga kenaikan harga minyak goreng ini akan membuat masyarakat mengurangi pembelian barang lain untuk menutupi pembelian minyak goreng. Dampak lanjutannya bagi perekonomian adalah menghasilkan ketidakpastian (uncertainty) untuk pelaku usaha untuk membuat keputusan.

D. PENUTUP

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa kebijakan sudah diterapkan oleh pemerintah dalam menekan harga minyak goreng mulai dari Permendag No 1 hingga 6, Tahun 2022, penetapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 2/2021 tentang Perubahan atas Permendag No.19/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang mulai berlaku 24 Januari 2022, subsidi minyak goreng, hingga peraturan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya masih belum dapat dikatakan efektif karena harga minyak goreng masih tetap meningkat. Kondisi ini berlangsung diduga karena adanya aksi persaingan tidak sehat yang menyalahi hukum persaingan usaha Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan disinyalir telah terjadi praktek kartel dalam

kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng saat ini. Apabila keadaan ini dibiarkan terus maka bukan tidak mungkin akan terjadi inflasi yang tinggi di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adikara, Banu. "Polri Ungkap Penimbunan 1,1 Juta Kg Minyak Goreng Di Deli Serdang." *Jawapos.Com*. Last modified 2022. Accessed April 4, 2022. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/20/02/2022/polriungkap-penimbunan-11-juta-kg-minyak-goreng-di-deli-serdang/>.
- Anggraini, Anna Maria Tri. "Penggunaan Bukti Ekonomi Dalam Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, no. 3 (2016): 1–25. <https://media.neliti.com/media/publications/37179-ID-penggunaan-buktiekonomi-dalam-kartel-berdasarkan-hukum-pesaingan-usaha.pdf>.
- Azhar, Syamsul. "Aturan Lengkap Mendag Bagi Pelaku Usaha Dalam Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi." *Nasional.Kontan.Co.Id*. Last modified 2022. Accessed April 4, 2022. <https://nasional.kontan.co.id/news/aturan-lengkapmendag-bagi-pelaku-usaha-dalam-penyaluran-minyak-goreng-bersubsidi>.
- Catriana, Elsa. "Anggota DPR Ini Nilai Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga Gagal Total." *Kompas.Com*. Last modified 2022. Accessed April 4, 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/01/31/140100826/anggota-dpr-ininilai-kebijakan-minyak-goreng-satu-harga-gagal-total?page=all>.
- . "Kebijakan DMO Dan HET Dinilai Tidak Efektif Atasi Kenaikan Harga Minyak Goreng." *Kompas.Com*. Last modified 2022. Accessed April 5, 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/03/15/145516126/kebijakan-dmodan-het-dinilai-tidak-efektif-atasi-kenaikan-harga-minyak-goreng>.
- . "Penyebab Minyak Goreng Sulit Ditemukan Di Pasaran Menurut Ombudsman." *Industri.Kontan.Co.Id*. Last modified 2022. Accessed April 1, 2022. <https://industri.kontan.co.id/news/penyebab-minyak-goreng-sulitditemukan-di-pasaran-menurut-ombudsman>.
- Elvira, Vina. "DMO Dan DPO CPO Berlaku, Ini Kata Cisadane Sawit (CSRA) Dan Sampoerna Agro (SGRO)." *Industri.Kontan.Co.Id*. Last modified 2022. Accessed

- April 5, 2022. <https://industri.kontan.co.id/news/dmo-dan-dpopage:81cpo-berlaku-ini-kata-cisadane-sawit-csra-dan-sampoerna-agro-sgro>.
- Fathimah, Iim, and Kusumawardhani. "Pemerintah Rombak Kebijakan Demi Tekan Harga Minyak Goreng, Ini Rinciannya." *Ekonomi.Bisnis.Com*. Last modified 2022. Accessed April 4, 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220203/12/1496101/pemerintahrombakkebijakan-demi-tekan-harga-minyak-goreng-ini-rinciannya>.
- Hukum, Emmy Yuhasaarie; Indonesia. Mahkamah Agung; Pusat Pengkajian. *Undang-Undang No. 5/1999 Dan KPPU, 17-18 Mei 2004:Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*. Indonesia: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Idris, Muhammad. "Produsen Beberkan Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng Di Negeri Kaya Sawit." *Money.Kompas.Com*. Last modified 2022. Accessed April 1, 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/02/11/084332826/produsenbeberkan-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng-di-negeri-kaya-sawit?page=all>.
- Jannah, Selfie Miftahul. "Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng, KPPU Ungkap Temuan Alat Bukti." *Https://Tirto.Id/GqrN*. Last modified 2022. Accessed April 18, 2022. <https://tirto.id/kasus-dugaan-kartel-minyak-goreng-kppuungkap-temuan-alat-bukti-gqrN>.
- Karnadi, Alif. "Riset IDEAS: Kerugian Krisis Minyak Goreng Capai Rp3,38 Triliun." *Https://Dataindonesia.Id*. Last modified 2022. Accessed April 24, 2022. <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/riset-ideas-kerugian-krisisminyak-goreng-capai-rp338-triliun>.
- Levina, G, R Naibaho, and K Siburian. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus KartelMinyak Goreng Di Indonesia (Studi Putusan Kppu Nomor 24/Kppu-1/2009)." *Jurnal Hukum PATIK* 07, no. 5 (2017): 229–240. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/305>.
- Moegiarso, Susiwijono. "Pemerintah Luncurkan BLT Minyak Goreng, Jaga Daya Beli Masyarakat Untuk Penuhi Kebutuhan Di Ramadhan Dan Idul Fitri." *Www.Ekon.Go.Id*. Last modified 2022. Accessed April 10, 2022.

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3993/pemerintah-luncurkan-bltminyak-goreng-jaga-daya-beli-masyarakat-untuk-penuhi-kebutuhan-diramadhan-dan-idul-fitri>.

Muliyawan. "Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Tinjauan Hukum." *Www.Pn-Palopo.Go.Id*. Last modified 2022. Accessed April 3, 2022. <https://www.pnpalopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehatdalam-tinjauan-hukum>.

Pratama, Rezza Aji. "Bongkar Pasang Kebijakan Pemerintah Atasi Kisruh Minyak Goreng." *Katadata.Co.Id*. Last modified 2022. Accessed April 10, 2022. <https://katadata.co.id/rezzaaji/indepth/624ca79972d57/bongkar-pasangkebijakan-pemerintah-atasi-kisruh-minyak-goreng>.

Al Qindy, Fatria Hikmatiar. "KAJIAN HUKUM TERHADAP KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009)." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018): 39. <https://jurnal.hukumonline.com/download/5cb49bbc01fb730011dd361c>.

Ratriani, Virdita. "Ini Penyebab Kenapa Minyak Goreng Mahal Dan Langka Menurut Kemendag." *Industri.Kontan.Co.Id*. Last modified 2022. Accessed April 4,